

Datenmanagementplan als Bildungserfahrung

Ein Konzept für ein Open Educational Resource

Trajković-Filipović, Stefan

trajkovic-filipovic[at]ub.fu-berlin.de

Freie Universität Berlin, Deutschland

ORCID: 0000-0002-5497-6637

Zusammenfassung. Ziel dieser Posterpräsentation ist es, das Potenzial von Open Educational Resources (OER) zum Thema Datenmanagement zu besprechen und diese in den Kontext der Datenkompetenz in den Geisteswissenschaften zu positionieren. Datenmanagementpläne (DMP) sind zu einem zentralen Bestandteil des Forschungsdatenmanagements geworden. Besonders bei geisteswissenschaftlichen Daten müssen spezifische Aspekte wie Ambivalenz, Unsicherheiten, Polyvalenz, Inkonsistenzen und Datenzusammenhänge berücksichtigt werden. Das Poster präsentiert ein OER-Konzept, das sich auf die Erstellung von DMPs für geisteswissenschaftliche Daten konzentriert und auf den Erfahrungen des QUADRIGA-Datenkompetenzzentrums basiert. Es orientiert sich an den Bildungsangeboten von QUADRIGA und nutzt Jupyter Books für strukturierte, multimediale und interaktive Inhalte. Zudem berücksichtigt die konzipierte OER die DFG-Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten sowie die FAIR-Prinzipien. Das Lernziel besteht darin, ein umfassendes Verständnis der Hauptkomponenten eines DMP zu vermitteln und Herausforderungen im Umgang mit verschiedenen geisteswissenschaftlichen Datentypen zu adressieren. Die behandelten Themen umfassen Datenbeschreibung, Speicherung, gemeinsame Nutzung und Archivierung sowie ethische und rechtliche Überlegungen. Die OER gibt den Nutzenden umfassende Einblicke in die Entwicklung und Implementierung von DMPs.

Ziel dieser Posterpräsentation ist es, das Potenzial von Open Educational Resources (OER) zum Thema Datenmanagement zu besprechen und diese in den Kontext der Datenkompetenz in den Geisteswissenschaften zu positionieren. Datenmanagementpläne (DMP) sind ein wesentlicher Bestandteil des Forschungsdatenmanagements. In den letzten Jahren sind zahlreiche Beispiele und Vorlagen sowie Werkzeuge zur Erstellung und Organisation individueller Datenmanagementpläne entstanden, wie z. B. RDMO, DMPonline und DMP Tool. Insbesondere im Bereich der Geisteswissenschaften gibt es spezifische Aspekte, die bei der Bearbeitung von Daten berücksichtigt werden

müssen. Dazu gehören beispielsweise ambivalente Daten sowie der Kontext und die Provenienz der Daten (Schöch 2014). Das geisteswissenschaftliche Datenmanagement muss sich daher mit Unsicherheiten, Polyvalenz, Inkonsistenzen und sogar Widersprüchen in den Quellen und Rohdaten befassen (Manfred 2020). Dieser Beitrag präsentiert ein OER-Konzept, das sich auf den Prozess der Erstellung eines DMPs fokussiert, der speziell auf die Anforderungen geisteswissenschaftlicher Daten angepasst ist.

Grundlage dafür sind die Erfahrungen des Datenkompetenzzentrums QUADRIGA, das die vier Disziplinen Digital Humanities, Verwaltungswissenschaft, Informatik und Informationswissenschaft integriert und verschiedene Datentypen wie Text, Tabellen und bewegte Bilder umfasst. QUADRIGA entwickelt Ressourcen für Forschende aller Karrierestufen mit dem Schwerpunkt, sie zum eigenständigen Umgang mit Forschungsdaten zu befähigen. Das Poster präsentiert ein Konzept für ein OER, das sich an den vom QUADRIGA Datenkompetenzzentrum entwickelten Bildungsangeboten (Datenkompetenzzentrum QUADRIGA 2025) orientiert und Jupyter Books nutzt. Jupyter Books ermöglichen die Erstellung von klar strukturierten und miteinander verknüpften Kapiteln, multimedialen Elementen und didaktischen Komponenten wie Multiple-Choice-Fragen, Anwendungsszenarien, Entscheidungs- und Implementierungssimulationen sowie informativen Diagrammen.

Weiterhin orientiert sich die hier konzipierte OER an der DFG-Checkliste zum Umgang mit Forschungsdaten (Umgang mit Forschungsdaten 2021) sowie an den FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al. 2016). Das in dieser Posterpräsentation vorgestellte Konzept verfolgt als Lernziel ein umfassendes Verständnis der Hauptkomponenten eines DMP und der verschiedenen Herausforderungen im Umgang mit unterschiedlichen Datentypen und -formaten. Der Inhalt der Ressource umfasst Themen wie Datenbeschreibung und -dokumentation, Überlegungen zur Speicherung und Sicherung sowie Strategien zur kollaborativen Nutzung und Archivierung von Daten. Darüber hinaus befasst sich die konzipierte Ressource mit ethischen und rechtlichen Überlegungen sowie mit der Planung und Definition von Ressourcen und Rollen im Zusammenhang mit dem Datenmanagement. Nach Abschluss der Testphase, die ebenfalls Teil des Konzepts ist, wird das Endergebnis ein OER sein, das den Nutzenden einen tieferen Einblick in die Herausforderungen der Entwicklung und Implementierung von DMPs in der Praxis ermöglicht. Diese Posterpräsentation ist ein Beitrag zu den Bestrebungen, die Datenkompetenz und das Datenma-

nagement im Kontext geisteswissenschaftlicher Fragestellungen und Prozesse zu stärken.

Bibliografie

- Datenkompetenzzentrum QUADRIGA. 2025. *GitHub*.
<https://github.com/quadriga-dk/>.
- Deutsche Forschungsgemeinschaft. 2021. "Umgang mit Forschungsdaten: Checkliste für einen angemessenen Umgang mit Forschungsdaten in DFG-Projekten."
<https://www.dfg.de/resource/blob/174732/forschungsdaten-checkliste-de.pdf>.
- Schöch, C. 2014. "Big? Smart? Clean? Messy? Data in the Humanities." *Journal of the Digital Humanities*, 2(3): 2–13.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8432>.
- Thaller, Manfred. 2020. "On vagueness and uncertainty in historical data. A Digital Ivory Tower." *Hypotheses*.
<https://ivorytower.hypotheses.org/88>.
- Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al. 2016. "The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship." *Scientific Data* 3: 160018.
<https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.